

MAPEAMENTO DAS QUEIMADAS PERIURBANAS NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ – AM.

Alef Patrick Lopes Martins ¹, Sonaira Souza da Silva ²

Universidade Federal do Acre Campus Floresta, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente – LabGAMA, Estrada Canela Fina km 12, Cruzeiro do Sul – Acre – Brasil,

¹alef.martins@sou.ufac.br; ²sonaira.silva@ufac.br

Resumo

O fogo é o meio mais utilizado pelos agricultores para preparar a terra para o plantio, na área urbana, utilizado para queimar o lixo e limpeza de terrenos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar, mapear e quantificar as áreas de queimadas nas regiões periurbanas do município de Eirunepé para o ano de 2022. Foram utilizadas imagens gratuitas do satélite Sentinel 2 com resolução espacial 20 m utilizando as bandas 11-8A-2 no software Qgis. No total foram registrados 1.215,3 ha, entre junho a novembro, onde o maior registro se deu no mês de setembro. O conhecimento sobre essas áreas queimadas ajudará na fiscalização e prevenção de queimadas.

Palavras-chave — Fogo, Sentinel 2, Amazonas, Ambiental, Qgis.

Abstract

Fire is the means most used by farmers to prepare the land for planting, in urban areas, it is used to burn garbage and clear land. With this, the objective of this work was to identify, map and quantify the areas of fires in the peri-urban regions of the municipality of Eirunepé for the year 2022. Free images from the Sentinel 2 satellite with 20 m spatial resolution were used using bands 11-8A-2 in the Qgis software. In total, 1,215.3 ha were recorded between June and November, where the largest record occurred in September. Knowledge about these burned areas will help in monitoring and preventing fires.

Key words — Fire, Sentinel 2, Amazon, Environmental, Qgis.

1. INTRODUÇÃO

O fogo é considerado uma questão ambiental e de saúde pública. Silva et al. [1] afirmam que o fogo continua a ser usado como uma ferramenta de baixo custo para melhoria de terras agrícolas e manejo de pastagens. O fogo também é frequentemente usado em áreas urbanas para queimar lixo, remover vegetação do solo e em áreas abandonadas que podem ou não funcionar como lixeiras ocultas [2].

Durante a estação seca na Amazônia, aumentam os danos à saúde e ao meio ambiente devido ao impacto direto sobre a vegetação e à fumaça emitida durante as queimadas [3–5]. Como resultado, a fumaça e a fuligem produzidas por esses incêndios tornam-se um problema de saúde para a população próxima aos incêndios e incêndios florestais, mas também para aqueles a milhares de quilômetros de distância [4, 6].

Segundo Nawaz e Henze [7] a exposição a partículas de aerossóis prejudica diretamente a saúde humana, como aumento da incidência de problemas respiratórios como asma e problemas cardiovasculares, que atingem principalmente crianças e idosos, além de doentes e gestantes. Um estudo de Alves et al. [8] mostra que o efeito da fumaça proveniente de incêndios na Amazônia pode causar danos ao DNA e morte celular nos pulmões, o que pode causar o desenvolvimento de câncer de pulmão.

No estado do Acre, a rede de monitoramento da qualidade do ar mostrou que entre 2019 e 2021 houve uma média de 50 dias para todo o estado com qualidade do ar fora das recomendações da Organização Mundial da Saúde, com alguns municípios com mais de 90 dias com qualidade do ar fora das recomendações da OMS [9].

Devido a todos os problemas causados pelo

fogo, estudos e monitoramento de áreas são necessários para controlar e coibir essas práticas [1, 10]. Ferramentas geotecnológicas por meio de sensoriamento remoto são essenciais e necessárias para a identificação e mapeamento de incêndios florestais em todo o mundo, pois nos fornecem dados valiosos e confiáveis [11].

Com o auxílio do sensoriamento remoto, esse processo de monitoramento torna-se mais fácil e acessível, pois permite o estudo do ambiente terrestre por meio das interações entre a radiação eletromagnética e os constituintes das substâncias do planeta Terra, levando em consideração o comportamento espectral de cada região para interpretação dos fenômenos [12].

Com todas essas informações que podem ser obtidas por meio de sensoriamento remoto, no município de Eirunepé - Amazonas, as autoridades desconhecem esses dados e não possuem informações sobre queimadas e incêndios florestais, para conscientização e alerta das autoridades. Neste contexto, este trabalho visa quantificar a área com incêndios e identificar as regiões com maior e menor incidência de queimadas em 2022 na região periurbana de Eirunepé-AM.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi realizado no município de Eirunepé no interior do Estado do Amazonas (Figura 1), considerando uma zona de 10 km da sede municipal, Eirunepé pertence à microrregião de Juruá e Mesorregião do Sudoeste Amazonense, ficando a uma distância de 1.160km da Capital, o município tem uma área territorial de 14.966 km² e uma população estimada de 36.121 pessoas até 2010.

2.2. Mapeamento das queimadas

Para o mapeamento das queimadas foi utilizada imagens do satélite europeu Sentinel 2, com aplicação do método de classificação supervisionada de mínima-distância, através do software QGis e do complemento Dzetsaka [13]. O classificador supervisionado de mínima-distância calcula a distância espectral entre o vetor de medida para o pixel candidato e a média

para cada assinatura de classe. O classificador compara a distância Euclidiana de cada pixel à média de cada agrupamento [10].

Figura 1. Mapa de localização do município de Eirunepé Amazonas

Para o mapeamento das queimadas foram escolhidas no mínimo uma imagem por meses, entre os meses de junho a novembro (Tabela 1). Para o mês com maior ocorrência de queimadas, setembro, foram escolhidas duas imagens, sendo necessário devido o rápido desaparecimento da cicatriz de fogo da imagem.

Tabela 1. Datas e identificação das imagens Sentinel.

DATA	SENTINEL	
	BANDAS	
28/06/2022	11-8A-02	
28/07/2022	11-8A-02	
22/08/2022	11-8A-02	
06/09/2022	11-8A-02	
21/09/2022	11-8A-02	
06/10/2022	11-8A-02	
05/11/2022	11-8A-02	

Foram coletadas amostras das principais feições apresentadas nas imagens. Para este trabalho foram coletadas amostras de: floresta, água, desmatamento/pastagens, nuvem, sombra de nuvem e queimadas. Após a classificação o resultado foi convertido em vetor, excluindo todas as classes com exceção da área queimada, onde foi realizada auditoria visual para eliminação manual dos polígonos mal classificados ou com confusão com corpos d'água e desmatamentos.

Foi realizada análise do mapeamento das

queimadas a partir de variáveis estatísticas de: número de polígonos de queimadas e tamanho mínimo, médio e máximo dos polígonos de queimadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi mapeado um total de 1.215,3 há de queimadas na região periurbana de Eirunepé. O mês com maior área de cicatrizes de queimadas foi em setembro, com 430,1 ha no dia 06/09 e mais 376,4 ha no dia 21/09 (Tabela 2 e Figura 2).

Tabela 2. Área queimada por mês.

Data	Área (ha)	Acumulado
junho	24,6	24,6
julho	52,7	77,2
agosto	191,1	268,3
setembro	430,1	698,5
setembro	376,4	1.074,9
outubro	121,4	1.196,3
novembro	19	1.215,3
total		1.215,3

Figura 2. Espacialização das queimadas mensalmente para 2022 na região periurbana de Eirunepé-AM.

Os resultados mostram que o mês mais crítico para ocorrência de queimadas é o mês de setembro, representando mais de 50% do histórico do fogo no ano. As queimadas sempre foram presentes na realidade amazônica, entretanto, ocorriam com maior impacto em termos de área afetada, em anos de secas extremas [10]. Nos últimos 5 anos a ocorrência de queimadas tem alcançado níveis preocupantes [10, 13].

Eirunepé mesmo sendo uma cidade pequena, no interior do estado do Amazonas, apresentou cerca de metade da área queimada registrada no entorno da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre [1]. Esta situação traz preocupação frente a necessidade de redução do fogo, e a contenção dos danos ambientais, sociais e econômicos.

Este é primeiro mapeamento detalhado para Eirunepé, que pode ser ampliado para outros anos. Recomendamos que mapeamento semelhante possa ser feito de forma contínua para os próximos anos. A metodologia, dados e softwares utilizados foram obtidos de forma livre, para que possa ser replicado.

5. CONCLUSÕES

As queimadas são causadoras de inúmeros efeitos negativos a saúde humana e ao meio ambiente. Este estudo mostra o quanto as queimadas estão próximas as zonas urbanas em algumas regiões da Amazônia, como o exemplo comprovado de Eirunepé-AM.

Recomendamos que o monitoramento das queimadas seja constante, afim de contribuir com a sensibilização da população e como subsídios para planejamento de ações de combate e prevenção.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Silva, S. S.; Morello, T.; Anderson, L.; Brown, F. & Melo, A. W. F. de. Queimadas urbanas em Rio Branco, Acre: mapeamento e comunicação de impactos à sociedade, *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, São José dos Campos, 2019, vol. 19.
- [2] Morello, T. et al., Fire, tractors and health in the Amazon: a cost-benefit analysis of fire policy, presented at the 6th World Conference of

Environment and Resource Economists, Gothenburg, 2018. Doi 10.3368/le.95.3.409

[3] Barlow, J.; Berenguer, E.; Carmenta, R.; França, F., Clarifying Amazonia's burning crisis, *Glob. Change Biol.*, vol. 26, pp. 1–3, 2019. Doi 10.1111/gcb.14872

[4] Reid, C. E.; Brauer, M.; Johnston, F. H.; Jerrett, M.; Balmes, J. R. & Elliott, C. T., Critical Review of Health Impacts of Wildfire Smoke Exposure, *Environ. Health Perspect.*, vol. 124, no. 9, pp. 1334–1343, 9, 2016. Doi 10.1289/ehp.1409277

[5] Brown, F. et al., Monitoramento de fumaça em tempo real mediante sensores de baixo custo instalados na Amazônia Sul-Occidental, *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, São José dos Campos, 2019, pp. 2658–2661.

[6] Duarte, A. F.; Brown, F. Longo, K. M., Events of high particulate matter (smoke) concentrations in eastern Acre and their spatial relationship with regional biomass burning: the case of September 2005, *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, Florianópolis, 2007, vol. 13, pp. 4453–4456.

[7] Nawaz, M. O; Henze, D. K., Premature Deaths in Brazil Associated With Long-Term Exposure to PM2.5 From Amazon Fires Between 2016 and 2019, *GeoHealth*, vol. 4, no. 8, p. e2020GH000268, 2020. Doi 10.1029/2020GH000268

[8] Alves et al., A queima de biomassa na região amazônica causa danos ao DNA e morte celular em células pulmonares humanas, *Scientific Reports*. v. 7, 2017.

[9] DE MELO, A. W. F. et al. Padrões de qualidade do ar no estado do Acre, Brasil.

[10] Silva, S. S., et al., Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019, *J. Environ. Manage.*, vol. 286, p. 112189, 5, 2021. Doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112189

[11] Barcellos, C. et al. ICICT-FIOCRUZ Queimadas na Amazônia e seus impactos na saúde: A incidência de doenças respiratórias no sul da Amazônia aumentou. 3º Informe técnico do Observatório de Clima e Saúde 30 de setembro de 2019.

[12] Granemann, D. C. Carneiro, G.L. Monitoramento de fogos de incêndios e áreas de queimadas com a utilização de imagens de sensoriamento remoto. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 1, n. 1, 55-62. 2009.

[13] PUTRA, Bayu Taruna Widjaja. Modul Machine Learning DZETSAKA untuk QGIS.